

DÉCIMAS NUEVAS

DISPUTA ENTRE UN MORO Y UN CRISTIANO SOBRE LOS MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS (*)

Pregunta un Moro á un Cristiano disputando en argumento, que si los diez Mandamientos de Dios, sabia guardarlos. A esto contestó el Cristiano: Moro, la fé nos prescribe, que aquel que en la tierra vive, aunque viva con cuidado, no extrañe verse empolvado, que la tierra de eso sirve.

EL PRIMERO, AMAR Á DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS

Con el amor más perfecto debemos amar á Dios; mas dudo que haya uno ó dos que guarden este precepto. Muchos por el buen concepto, y cobrar reputación, aceptan la devoción, en verídica porfía; siendo mera hipocresía del hombre la religión.

(*) Los hay en mallorquin, iguales, n.º 364 (v. 358 m.)

EL SEGUNDO, NO JURAR EL NOMBRE DE
DIOS EN VANO

Cosa de poco momento
le parece al relajado;
mentir bajo del sagrado
vínculo del juramento.
El interés da fomento,
esta es suma iniquidad:
el lucro y la impiedad
es causa, si bien se mira,
de afirmarse en la mentira
invocando la verdad.

EL TERCERO, SANTIFICAR LAS FIESTAS

En la santificación
de fiestas, tan solo vemos
comidas, bailes, paseos,
juegos y disolución.
Los templos de Dios, si son
visitados, es con prisa,
y solo se solemniza
por la depravada grey,
por ser eterna esta ley,
se oye una corla misa.

EL CUARTO, HONRAR PADRE Y MADRE

Cuando el amor paternal
en el hombre se desvía,
según sábia teología,
vive en pecado mortal.
Desmiente lo racional
quien llevare otra opinión;
porque sin contradicción,
Dios tiene dispuesto, que
aunque un padre causa dé,
contra un padre, no hay razón.

EL QUINTO, NO MATAR

Quiembra el quinto Mandamiento
el asesino por vicio;
aunque pague en un suplicio,
pocos toman escarmiento.
Las culpas del pensamiento
quedan á Dios reservadas,

mas las fieras puñaladas
de las lenguas atrevidas,
están quitando más vidas
que los cuchillos y espadas.

EL SEXTO, NO FORNICAR

Del sexto están esceptuadas
aquellas fragantes rosas,
de vírgenes religiosas,
con voto á Dios consagradas.
No me opongo que hay honradas
en el estado seglar;
peró por lo regular
el mundo está tan viciado,
que se mira este pecado
como cosa natural.

EL SÉPTIMO, NO MURTAR

Pocos los mortales son,
si he de decir lo que siento,
que en el séptimo Mandamiento
observen con perfección;
pues el que tiene ocasión,
sea moro ó sea cristiano,
como pueda meter mano,
sin piedad y sin amor
suele chuparse el sudor
aunque sea de su hermano.

En todas partes, hay ladrón
por su respectivo oficio,
los unos por ejercicio,
los otros por opinión:
regla con corta escepción
que abraza todos estados,
sin escluir los soldados,
artesanos, labradores,
caballeros y señores
escribanos y abogados.

EL OCTAVO, NO LEVANTAR FALSOS
TESTIMONIOS NI MENTIR

Miente el turco y africano,
miente el hereje perverso,
miente el judío inconverso,
y miente todo cristiano.

También el linage humano
tiene en esto su opinión;
porque sin contradicción,
es el falso testimonio
el vicio, con que el demonio
hace su negociación.

EL NOVENO, NO DESEAR LA MUJER
DE TU PRÓJIMO

Vemos con sumo dolor,
à la casada jugar,
para su vicio ostentar,
pérfida vende su honor.
Ya en esto no hay pudor,
ni menos reputación;
porque sin contradicción,
el hombre está siempre atento,
y tiene à cada momento
en la mano la ocasión.

EL DÉCIMO, NO CODICIAR LAS COSAS
AGENAS

De caer en la avaricia
vemos al avaricioso,
y también al poderoso
tropezar en la codicia.
De la Divina justicia
suspenso el azote está;
pero dia llegará
de que este rigor se estrene:
el uno, porque no tiene,
y el otro, porque no da.

De esta manera los diez
se reducen solo à dos:
el uno, el amar à Dios;
y el del prójimo, después.
Pero el vil interés,
su vicio tanto ha extendido
y el mundo se ha corrompido
en término señalado,
que ni Dios es adorado
ni el prójimo conocido.

Moro, estos diez Mandamientos
solo se encierran en dos:

en servir y amar à Dios,
observando sus preceptos;
y así por este argumento
debes quedar convencido,
que mi Dios es uno y trino,
y nos tiene de juzgar,
y con rigor castigar
à aquel que le haya ofendido.

Piensa que te has de morir;
piensa que hay gloria é infierno;
bien y mal, y todo eterno,
y que à juicio has de venir;
pónte luego à discurrir
tu bien y tu mal obrar,
que habrás hecho sin pensar,
si te diera un accidente
que murieras de repente,
à donde irás à parar.

Piensa bien lo que te digo:
trata de enmendarte fiel;
mira que aqueste papel
será contra tí testigo;
y que no olvides te digo,
muerte, juicio, infierno y gloria;
deja toda vanagloria
y tén arrepentimiento;
no hagas loco pensamiento
à una tan cuerda memoria.

Si tener has presumido
en la postrera ocasión
un acto de contrición,
muchos hay que lo han tenido,
y à pocos les ha servido:
¡oh! ¿quién tan loco será,
y en tal riesgo se pondrá,
que deje por un instante
un caso tan importante,
que no hay otro si se va?

Dispon tu vida ajustada,
mira que cuando enfermares,
del tiempo que allá encontrares
nunca ha de sobrarte nada,
porque de aquesta jornada
no se ha de volver jamás;
mira el parage en que estás,
que es caso para aturdir
el saber que has de partir
y no saber donde vas.

COPLAS GLOSADAS

*Un hombre murió sin culpa,
su madre nunca nació,
y su abuela fué doncella
hasta que el nieto murió.*

En prueba de esta verdad
verá el curioso evidente,
que por redimir la gente
Su Divina Magestad,
padeció gran crueldad
sin haber en esto disculpa;
y de esta verdad resulta,
quedando bien aprobado,
por redimir el pecado
un hombre murió sin culpa.

De tierra fué Adan formado;
la mujer de una costilla,
y para más maravilla,
el Señor los ha juntado.
Cayeron en el pecado,
y de aquesto resultó
que á Cain y Abel les dió
que muy contrarios se vieran,
y de aquestos que nacieran,
su madre nunca nació.

Cain de envidia malvada,
á su hermano Abel mató,
y en el monte le dejó
con su sangre derramada.
Su muerte ya fué vengada,
porque Dios en tal querella
le dió la muerte por ella,
quedando bien aprobado,
su padre se vió casado
y su abuela fué doncella.

Por disposición de Dios
Adan se vió castigado,
del Paraiso desterrados
Adan y Eva, los dos,
clamaban con triste voz;
porque Dios les condenó,
y en pago de esto les dió
una muy pesada guerra,
quedó doncella la tierra
hasta que el nieto murió.

*Dichoso quien á Dios ama,
dichoso quien á Dios teme,
dichoso quien á Dios busca,
dichoso quien no le ofende.*

Qué hermosísima es el alma
que se emplea en el Señor,
dispuesta por la mañana
haciendo actos de amor;
dichoso quien á Dios ama.

El que mucho le quisiere,
siempre en su ley estará;
y si su reino pretende
detrás de Dios andará;
dichoso quien á Dios teme.

Ansioso siempre lo busca
noche y dia sin parar,
solo en servirle se ocupa,
diciendo va sin cesar:
dichoso quien á Dios busca.

El que gozarle quisiere
y colocarse en su Reino,
sus leyes tenga presente;
por gozar el bien eterno:
dichoso quien no le ofende.

PALMA.—Se vende en la tienda de *M. BORRÁS*, y en la casita de madera de la cuesta del Teatro, en donde se hallará un buen surtido de historias, sainetes y romances.